

ҚУРИЛИШ САНОАТИДА РАҚОБАТБАРДОШЛИКНИ ПРОГНОЗЛАШ УСЛУБИЯТИ

Usmanov Ixom Achilovich, t.f.n., professor.v.b.

Buriyev Hakim Toshimovich, i.f.n., professor.v.b.

Muxammadiyev Utkir Axmedovich, t.f.n., professor.v.b.

Mirzo Ulug'bek nomidagi Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti,

Аннотация. Қурилиш саноати корхоналарининг рақобатбардошлигини мамлакат миқёсида баҳолаш Ижтимоий-иқтисодий ривжланиш стратегиясини ишлаб чиқишда катта аҳамиятга эга, чунки қурилиш иқтисодиётнинг драйвер тармоқларидан бўлиб, ундаги ижобий ўзгаришлар бошқа тармоқлардаги ўсишнинг омили бўлиб ҳисобланади. Муаллиф томонидан олиб борилган тадқиқотлар қурилиш саноатида рақобатбардошликнинг асосий концепцияси бўлиб сифатни ошириш таклиф қилинган. Танланган илмий тахминда бугунги кунда қурилиш бозорида сифат менежментига бўлган эътиборнинг аҳамияти, тармоқда сифат менежменти тизимларининг паст самарадорлиги ҳамда сифтни оширишнинг концептуал услубий ёндашувларнинг ишлаб чиқилмаганлиги асос қилиб олинган. Илмий тахминни исботлаш жараёнида қурилиш саноати корхоналарида янги, яхлит илмий-услубий таклифлар яратилган бўлиб уларда сифат стратегияси, концепцияси, ташкилий-иқтисодий моделлар, механизмлар ва усуллар ўз аксини топган.

Яратилган услубиятнинг жорий қилиниши қурилиш маҳсулотининг сифатини узлуксиз ошириш самарасини аниқлашда ўзига хос ёндашувни қўллашни талаб қилади. Бунда қурилиш саноати тармоғининг кўрсаткичларини прогнозлаш ҳамда маълум тартиб бўйича натижаларни таҳрирлашга асосланган усулдан фойдаланиш зурур бўлади. Мазкур мақолада қурилиш саноати рақобатбардошлигининг умумлашган кўрсаткичини математик моделлаштириш орқали баҳолаш бўйича услубий ёндашув таклиф қилинган ва тармоқни истиқболлари аниқлаштирилган.

Калитли сўзлар: қурилиш саноати, рақобатбардошлик, сифат менежменти, прогнозлаш, математик моделлаштириш, сифат омили.

Аннотация. Оценка конкурентоспособности предприятий строительной отрасли на республиканском уровне имеет большое значение при разработке стратегии социально-экономического развития, поскольку строительство является одной из движущих отраслей экономики, а позитивные изменения в нем рассматриваются как фактор роста в других отраслях. Исследования, проведенные автором, показали, что повышение качества является основной концепцией конкурентоспособности в строительной отрасли. Выбранное научное предположение основано на важности внимания к управлению качеством на современном строительном рынке, низкой эффективности систем управления качеством в отрасли, недостаточной разработанности концептуальных и методических подходов к повышению качества. В процессе доказательства научного предположения на предприятиях строительной отрасли были созданы новые, комплексные научно-методические предложения, отражающие стратегию качества, концепцию, организационно-экономические модели, механизмы и методы.

Внедрение созданной методики требует использования уникального подхода при определении эффекта постоянного улучшения качества строительной продукции. В этом случае необходимо использовать метод, основанный на прогнозировании показателей сети строительной отрасли и анализе результатов по определенной процедуре. В данной статье предложен методический подход к оценке обобщенного показателя конкурентоспособности строительной отрасли посредством математического моделирования и уточнены перспективы сети.

Ключевые слова: строительная отрасль, конкурентоспособность, управление качеством, прогнозирование, математическое моделирование, фактор качества.

Abstract. Assessing the competitiveness of construction industry enterprises at the national level is of great importance in developing a strategy for socio-economic development, since construction is one of the driving industries of the economy, and positive changes in it are considered as a growth factor in other industries. Research conducted by the author showed that improving quality is the main concept of competitiveness in the construction industry. The selected scientific assumption is based on the importance of attention to quality management in the modern construction market, low efficiency of quality management systems in the industry, and insufficient development of conceptual and methodological approaches to improving quality. In the process of proving the scientific assumption, new, comprehensive scientific and methodological proposals were created at construction industry enterprises, reflecting the quality strategy, concept, organizational and economic models, mechanisms and methods.

The implementation of the created methodology requires the use of a unique approach to determining the effect of continuous improvement in the quality of construction products. In this case, it is necessary to use a method based on forecasting the indicators of the construction industry network and analyzing the results according to a certain procedure. This article proposes a methodological approach to assessing the generalized indicator of competitiveness of the construction industry through mathematical modeling and clarifies the prospects of the network.

Keywords: construction industry, competitiveness, quality management, forecasting, mathematical modeling, quality factor.

Кириш. Қурилиш саноатида таклиф қилинаётган модел ва механизмларнинг қўлланиши ва уларнинг самарадорлиги кўп жиҳатдан соҳадаги рақобат муҳити ва ташқи омилларнинг таъсир кучига боғлиқдир. Қурилиш саноатида рақобат муҳитининг ўзига хос жиҳати шундаки, вилоятлар ва ҳудудлар ўртасида қатъий чегара мавжуд эмас. Бунинг натижасида қурилиш объекти учун рақобат кураши республика миқёсида олиб борилади. Рақобатбардошлик кўрсаткичлари ҳақида сўз юритар эканмиз, мамлакатимиз қурилиш бозорини ифодаловчи умумлашган кўрсаткични танлаш зарур бўлади. Бундан ташқари рақобатга таъсир қилувчи омилларни ҳам қурилиш саноати ва иқтисодийнинг реал соҳаларига таъсир кўрсатувчи салмоқли омилларни ажратиш ҳам илмий-услубий муаммолардан бири ҳисобланади.

Мавзу бўйича адабиётлар таҳлили. Қурилиш саноати корхона ва ташкилотларида рақобатбардошликни ошириш ҳамда сифатни бошқариш муаммолари хорижлик ва мамлакатимиз олимларининг тадқиқотларида кенг ёритилган. Хусусан, В.В.Асаул [1], М.Бабарин [2], Н.Г.Верстина [3], Д.С.Воронов [4], А.А.Петросян [5], М.А.Шуваев [6], М.А.Икрамов [7], Р.И.Нуримбетов [8], М.Р.Болтабоев [9], И.А.Усманов [10]. Ушбу илмий ишланмаларнинг аксариятида, қурилиш маҳсулоти сифатини нуқсонлик даражаси билан баҳолаш, нуқсонлар келтириб чиқарадиган омилларни ўрганиш, сифатни бошқариш харажатларини таҳлил қилиш ҳамда сифат рақобатбардошлиги муаммолари кўтарилган.

Материаллар ва методлар.

Олимларнинг ва экспертларнинг фикрларини умумлаштириган ҳолда, ҳамда қурилиш саноати статистикасини чуқур таҳлил қилиш натижасида бизлар қуйидаги хулосага келдик. Қурилиш саноатида рақобатбардошликнинг асосий умумлашган кўрсаткичи бўлиб қурилиш ишлари ҳажми ҳисобланади. Унга таъсир кўрсатувчи омиллар ичида асосий капиталга инвестициялар ҳажми, соҳадаги корхоналар сони, меҳнат ресурслари, қурилиш материаллари саноати, қурилиш маҳсулотининг айримлари бўйича физик ҳажмлар ва бошқаларни киритиш мумкин.

Тадқиқотнинг мақсади ва вазифалари доирасида бизлар қурилиш ишлари ҳажмининг (Y_1) прогнозини яратиш учун қуйидаги омилларни регрессион тенгламага киритдик:

асосий капиталга киритилган инвестициялар ҳажми, млрд.сўм (X_1);

ишлаб чиқариш саноати ҳажми, млрд.сўм (X_2);

қурилиш материаллари ҳажми, портландцемент мисолида, минг тонна (X_3);

қурилиш ишларига киритилган инвестициялар ҳажми, млрд.сўм (X_4); ишга туширилган уй-жойларнинг умумий майдони, минг кв.м. (X_5);

ялпи ички маҳсулот ҳажми млрд.сўм (X_6).

Асосий қисм. Омилларнинг умумлаштирувчи кўрсаткичга таъсирини баҳолаш учун бизлар таянч нуқта сифатида 2010-2023 йиллар бўйича маълумотлар базасини танладик.

Иқтисодий-математик усулларни қўллаш ҳамда уларнинг ҳаққонийлигини текшириш бўйича тегишли ҳисобларни бажариш натижасида бизлар чизикли дастурлаш математик моделидан фойдаланишга қарор қилдик ҳамда бажарилган ҳисобларнинг яқунловчи натижаларини кўрсатишга қарор қилдик.

Регрессион тенглама 2010-2023 йиллардаги статистик маълумотларга асосланган бўлиб 2024-2030 йиллар прогноз даврини ўз ичига олган. Олинган натижалар бўйича регрессион тенглама қуйидаги кўринишда бўлади:

$$Y = -23136.0075 - 0.09093X_1 + 0.3447X_2 + 2.9934X_3 + 0.1307X_4 + 0.6909X_5 - 0.0491X_6.$$

Мазкур моделнинг иқтисодий тафсилотларига келсак, X_1 омилининг бирликка ошиши Y -нинг ўртача 0,0909 бирликка камайишига; X_2 омили бўйича - ўртача 0,345 бирликка кўпайишига; X_3 омили бўйича - ўртача 2,993 бирликка кўпайишига; X_4 омили бўйича - ўртача 0,131 бирликка кўпайишига; X_5 омили бўйича - ўртача 0,691 бирликка кўпайишига; X_6 омили бўйича - ўртача 0,0491 бирликка камайишига олиб келади. β -коэффициентининг энг катта миқдоридан ($\beta_2=1.246$) хулоса қиламизки Y натижасига X_2 омили энг катта таъсир кўрсатади.

Омилларнинг таҳлили бизларга қурилиш ишларининг прогнози кўринишида рақобатбардошлик даражасини олдиндан кўриш имконини яратади. Аниқланган регрессион тенглама асосида омилларнинг ўзгаришини ҳисобга оладиган бўлсак республика бўйича қурилиш ишлари ҳажмининг 2030 йилгача бўлган истиқболлик кўрсаткичларининг ҳисобини қуйидаги жадвалда амалга оширамыз (1- жадвал).

1- жадвал

Регрессион тенглама асосида Ўзбекистон Республикасида 2024-2030 йиллар учун қурилиш ишлари прогнози

Т.р	Йиллар	Қурилиш ишлари ҳажми, (млрд сўм)
1	2024	170795,14
2	2025	190797,68
3	2026	210800,21
4	2027	230802,75
5	2028	250805,29
6	2029	270807,83
7	2030	290810,36

Ушбу натижалар қурилиш саноатига умумий таъсир ўтказувчи омиллар асосида тузилган, яъни бу ерда корхоналарда сифат менежменти моделларини жорий қилиш ва рақобатбардошликни ошириш

механизмлари ўз аксини топмаган. Шу билан бирга олдинги бобларда кўрсатиб ўтилгандек, таклиф қилинаётган рақобатбардошликни ошириш моделлари сифат харажатларини оптималлаштириш, йўқотишларни камайтириш ва меҳнат унумдорлигини оширишга хизмат қилади. Бизнинг фикримизча, барилган илмий тасиялар ва таклифларнинг самарадорлиги ушбу прогнозда жой олиши лозим. Шу сабабли мавжуд регрессион моделга қўшимча равишда сифат менежменти тизимларининг таъсирини кўрсатадиган элемент киритилиши лозим. Олиб борилган шахсий изланишлар ушбу элемент тузатувчи коэффициент шаклида бўлиши мумкин хулосага асос бўлди, яъни

$$Y = K_{smt} * (-23136.0075 - 0.09093X_1 + 0.3447X_2 + 2.9934X_3 + 0.1307X_4 + 0.6909X_5 - 0.0491X_6).$$

Бунда: K_{smt} – сифат менежмент тизимларини такомиллаштириш натижасида сифат харажатларнинг камайишини ҳисбога олувчи тузатиш коэффициенти.

Ушбу коэффициентини ҳисоблаб чиқариш учун бизлар маълум тартибни жорий қилишга қарор қилдик.

2023 йил якунлари бўйича республикада жами 35297 қурилиш ташкилотлари фаолият кўрсатган, шулардан “Шаффоф қурилиш” тизимига киритилган ташкилотлар 17007тани, тизимга киритилмаганлар сони 18290 тани ташкил қилади.

Илмий тахминимиз қуйидагилардан иборат:

1. Сифат харажатларини тақоослама ҳолатга келтириш мақсадида бизлар чегаравий шарт қилиб қорхона ва ташкилотлар сонини ўзгармас деб қабул қиламиз. Шунда сифат менежментини такомиллаштириш натижасида қорхона ва ташкилотлар ҳаракати ушбу мажмуа доирасида амалга оширилади.

2. O^* тоифадаги қорхона ва ташкилотларда сифат менежментининг “А” моделини босқичма-босқич жорий қилиш амалга ошириладиган бўлса

йилига уларнинг 15%ни “Шаффоф қурилиш” тизимининг тенг ҳуқуқли аъзоси бўлишига асос бўлади, яъни электрон рейтингнинг Д категориясига киритилади.

3. Ўз навбатда Д категориясидаги пудрат ташкилотларида сифат менежментининг “Б” моделини босқичма-босқич жорий қилиниши, уларнинг камида 10%ни электрон рейтингда бир поғона кўтарилишига ва “С” категориясига ўтишига олиб келади.

4. Шу билан бирга, С категориясидаги пудрат ташкилотларида сифат менежментининг “В” моделини босқичма-босқич жорий қилиниши, уларнинг камида 5%ни электрон рейтингда бир поғона кўтарилишига ва В категориясига ўтишига олиб келади.

5. Ниҳоят, В категориясидаги пудрат ташкилотларида сифат менежментининг “Г” моделини босқичма-босқич жорий қилиниши, уларнинг камида 3%ни электрон рейтингда бир поғона кўтарилишига ва энг юқори А категориясига ўтишига олиб келади.

Сифат менежменти тизимларини такомиллаштириш натижасида қорхоналарнинг рейтинг тизимида бир поғона кўтарилиши сифат харажатларини камайтиришга олиб келади, яъни сифатни бошқариш харажатлари бир мунча кўпайсада, нуқсонлик билан боғлиқ йўқотишлар кескин камаяди. Эксперт сўровлари жараёнида ҳамда хорижий тажрибани ўрганиш натижасида бизлар қорхоналарнинг сифат даражасига мос харажатларнинг эҳтимолий даражасини аниқладик, яъни А категориядаги қорхоналар учун – 3 фоиз, Б категориядаги қорхоналар учун – 6 фоиз, С категориядаги қорхоналар учун – 10 фоиз, Д категориядаги қорхоналар учун – 18 фоиз, “Шаффоф қурилиш” тизими даражасига эришлмаган қорхоналар учун – 25 фоиз.

2-жадвал

Амалга оширилган чоралар натижасида сифат харажатлари даражасининг ўзгариши, %

Категориялар (тоифалар)	Сифат харажатлари, %	Базавий (2024)	1-чи йил (2025)	2-чи йил (2026)	3-чи йил (2027)	4-чи йил (2028)	5-чи йил (2029)	6-чи йил (2030)
А	3	0,2	1,2	2,3	3,7	5,2	7,1	9,2
В	6	67,4	76,8	89,0	104,1	122,4	144,0	168,9
С	10	380,9	482,5	594,5	714,6	841,2	972,7	1107,7
Д	18	2172,4	2449,0	2697,9	2922,0	3123,6	3305,1	3468,4
O^*	25	4572,5	3886,6	3200,8	2514,9	1829,0	1143,1	457,3
Умумлашган сифат харажатлари		7193,3	6896,1	6584,5	6259,3	5921,5	5572	5211,4
Сифат харажатлари даражаси, %		20,38	19,55	18,65	17,73	16,78	15,79	14,76
Йиллик самара, %			0,842	0,8831	0,9213	0,9569	0,9903	1,0215
Жами самара, %								5,6151

Изоҳ: O^* - Бугунги кунда фаолият олиб бораётган ва шаффоф тизимга кирмаган қурилиш қорхоналари

Ушбу маълумотлардан фойдаланган ҳолда олиб борган ҳисобларимиз юқоридаги илмий тахминларга мос келган ҳолда қуйидаги натижаларга асос бўлди (2-жадвал).

Хулоса. Ушбу жараёни самарали олиб борилиши натижасида 2030 йилда электрон рейтингга кирмаган қорхона ва ташкилотлар сони 10 баробар камайишига эришиш мумкин бўлади.

Олиб борилган илмий изланишлар шуни кўрсатадики, қурилиш саноатида алоҳида корхоналарнинг рақобатбардошлигини ошириш имкониятлари кўп жиҳатдан чекланган бўлиб, минтақавий қурилиш саноати рақобатбардошлиги ҳақида сўз юритиш мақсадга мувофиқ бўлади. Бунда сифат рақобатбардошлиги қурилиш саноат корхоналарининг барчасини ягона тартиб бўйича уйғунлашган сифат менежменти тизимига боғлашга асосланади.

Адабиётлар

1. Асаул В.В. Методология повышения конкурентоспособности строительных организаций. Автореферат. дис. ... докт. экон. наук. – Санкт Петербург, 2007. – 44 с.;
2. Бабарин М.С. Формирование экономической модели стратегии качества организации. Автореферат. Санкт - Петербург – 2015. 24с.;
3. Верстина Н.Г., Еленева Ю.Я. Обеспечение конкурентоспособности строительных предприятий на основе стоимостного подхода // Экономика строительства. 2004. № 4. С. 3.;
4. Воронов Д.С. Конкурентоспособность предприятия: оценка, анализ, пути повышения. Екатеринбург: Изд-во УГТУ-УПИ, 2001. 96 с.;
5. Петросян А.А. Саноат корхоналарининг рақобатбардошлигини бошқариш механизмини такомиллаштириш: автореф. дис. ...канд. экон. наук. М., 2010. 25 б.;
6. Шуваев М.А. Показатели конкурентоспособности строительных предприятий / М. А. Шуваев // Экономические и гуманитарные исследования регионов. - 2011. - № 6. - С. 342-348.
7. Икрамов М.А. Стимулирование роста конечных результатов деятельности промышленных предприятий в условиях рыночных отношений: диссертация ... доктора экономических наук: 08.00.05 / Санкт-Петербург. инж-экон. ин-т. - Санкт-Петербург, 1992.;
8. Нуримбетов Р.И. Замонавий сифат менежменти тизими ва уни жорий этиш масалалари // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. № 3, 2021. 71-80 б.;
9. Болтабаев М.Р. “Тўқимачилик саноати корхоналарининг рақобатбардошлигини баҳолаш услубини такомиллаштириш”. Т.:“Иқтисодиёт ва инновацион технологиялар” илмий электрон журнали. 2011, №1. 1-2 б.;
10. Буриев Х.Т., Усманов И.А. Пути совершенствования организационно-экономического механизма повышения качества строительства. Монография. – Т.: ООО “Lesson press”, 2020.-210 с.
11. Буриев Х.Т. Qurilish sanoati korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishning ilmiy-uslubiy asoslari. Monografiya. 2024, 130 b.

